

THE
Tuscany Health Ecosystem

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DISEI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA

Da un secolo, oltre.

arco

Mappatura degli Enti del Terzo Settore attivi in ambito socio-sanitario in Mugello, Valdiseive e Valbisenzio

Settembre 2025

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DISEI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA

Da un secolo, oltre.

THE
Tuscany Health Ecosystem

Mappatura degli Enti del Terzo Settore attivi in ambito socio-sanitario in Mugello, Valdisieve e Valbisenzio

Settembre 2025

Il presente rapporto è stato elaborato da Martina Gentili, Matteo Belletti e Andrea Ferrannini del centro di ricerca ARCO – Action Research for CO-development c/o Fondazione PIN, e Francesca Zagli, in collaborazione con il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze dell'Economia e dell'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze, in particolar modo con il supporto di Elisa Betti, Dario Menicagli e Ettore Rosari nella fase di mappatura e disseminazione del questionario. L'intera ricerca è stata svolta con la supervisione scientifica del Prof. Mario Biggeri.

La ricerca, che ha avuto come oggetto il territorio del Mugello, della Valdisieve e della Valbisenzio, in Toscana, si è svolta tra i mesi di marzo e maggio 2025 nell'ambito di Tuscany Health Ecosystem – SPOKE 10 “Population Health”. La pubblicazione è stata realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea – Next Generation EU.

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione Europea né la Commissione Europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Indice

1.	Introduzione	5
2.	Obiettivo e metodologia	6
2.1.	Raccolta dati – Informazioni anagrafiche	6
2.2.	Raccolta dati – questionari.....	7
3.	Il territorio dell'Area Interna.....	8
4.	Il capitale sociale presente nel territorio di Mugello, Valdisevie e Valbisenzio	10
4.1.	Il capitale sociale in ambito socio-sanitario in Mugello, Valdisevie e Valbisenzio	12
5.	Analisi delle informazioni raccolte dal questionario.....	16
5.1.	Dati anagrafici	17
5.2.	Sedi e locali a disposizione	18
5.3.	Ambito di attività e attività principali.....	19
5.4.	Area di intervento	25
5.5.	Risorse umane	25
5.6.	Rapporti con la Società della Salute	29
5.7.	Possibilità di attivare nuovi servizi	31
5.8.	Dati di bilancio.....	32
6.	Social Network Analysis	34
7.	Conclusioni.....	39
	Annesso 1 – Organizzazioni attive ed operanti in ambito socio-sanitario sul territorio dell'AI Mugello, Valdisevie, Valbisenzio	41

Indice delle tabelle, delle figure e dei grafici

Tabella 1. Fonti utilizzate per mappare gli ETS presenti sul territorio	6
Figura 1. I Comuni dell'Area Interna Mugello, Valdarno e Valdisieve, Valbisenzio (periodo di programmazione 2014-2020)	8
Figura 2. Conformazione territoriale dell'Area Interna Mugello, Valdarno e Valdisieve, Valbisenzio (periodo di programmazione 2014-2020)	9
Figura 3. Mappa delle 133 organizzazioni operanti in Mugello, Valdarno e Valdisieve e Valbisenzio in ambito socio-sanitario, per principale ambito di intervento	13
Figura 4. Mappa delle 133 organizzazioni operanti in Mugello, Valdarno e Valdisieve e Valbisenzio in ambito socio-sanitario, per qualifica dell'organizzazione	15
Figura 5. Principale ambito di intervento delle organizzazioni rispondenti al questionario.....	20
Figura 6. Organizzazioni rispondenti che svolgono servizi di trasporto e servizi sanitari e ambulatoriali	24
Figura 7. Organizzazioni rispondenti per numero di volontari e numero di volontari attivi	27
Figura 8. Volume complessivo del bilancio delle organizzazioni rispondenti negli ultimi due anni	33
Figura 9. Nodi per tipo.....	35
Figura 10. Degree centrality e frequenza delle relazioni.....	36
Figura 11. Degree centrality, frequenza e formalità delle relazioni	37
Figura 12. Closeness centrality e frequenza delle relazioni.....	38
Grafico 1. Qualifica delle organizzazioni mappate	10
Grafico 2. Ambito principale di intervento	11
Grafico 3. Comune della sede legale delle 731 organizzazioni mappate	12
Grafico 4. Qualifica delle associazioni attive Mugello, Valdisieve e Valbisenzio in ambito socio-sanitario	14
Grafico 5. Comune della sede legale delle 133 organizzazioni attive in ambito socio-sanitario.....	14
Grafico 6. Qualifica dell'organizzazione.....	17
Grafico 7. Comune della sede legale delle 48 organizzazioni rispondenti.....	18
Grafico 8. Presenza di sedi operative diverse dalla sede legale.....	18
Grafico 9. Spazi presenti nelle sedi delle organizzazioni (più di una risposta possibile).....	19
Grafico 10. Ambito principale di intervento delle 48 organizzazioni rispondenti	19
Grafico 11. Distribuzione geografica per ambito principale di intervento.....	20
Grafico 12. Quali sono le attività prevalenti di cui si occupa l'organizzazione di cui fa parte? (più risposte possibili)	21
Grafico 13. Il trasporto sanitario ordinario viene richiesto prevalentemente per le seguenti motivazioni: (più risposte possibili)	22
Grafico 14. Quanto frequentemente l'organizzazione effettua servizi di trasporto sanitario ordinario e di emergenza-urgenza fuori dal territorio regionale toscano?.....	22
Grafico 15. Il trasporto sociale viene richiesto prevalentemente per le seguenti motivazioni: (più risposte possibili)	23
Grafico 16. In che modalità viene svolto prevalentemente il servizio di trasporto sociale? (più risposte possibili)	23
Grafico 17. Area territoriale in cui si concentrano maggiormente le attività dell'organizzazione	25
Grafico 18. Presenza di dipendenti.....	25
Grafico 19. Stima del numero di volontari dell'organizzazione.....	26
Grafico 20. Stima dei volontari effettivamente attivi dell'organizzazione	26
Grafico 21. Personale volontario attivo - bilanciamento di genere	28
Grafico 22. Presenza di personale volontario con background migratorio	28
Grafico 23. Rapporti con la Società della Salute: la vostra organizzazione fa parte della Consulta del Terzo settore?	29
Grafico 24. Rapporti con la Società della Salute: la vostra organizzazione ha mai partecipato ad attività di co-progettazione o co-programmazione?	29
Grafico 25. Rapporti con la Società della Salute del Mugello: la vostra organizzazione fa parte della Consulta del Terzo settore?.....	30
Grafico 26. Rapporti con la Società della Salute del Mugello: la vostra organizzazione ha mai partecipato ad attività di co-progettazione o co-programmazione?.....	30

Grafico 27. Rapporti con la Società della Salute Fiorentina Sud-Est: la vostra organizzazione ha mai partecipato ad attività di co-progettazione o co-programmazione?.....	31
Grafico 28. Che tipo di nuovi servizi vorreste attivare? (più risposte possibili)	32
Grafico 29. Volume complessivo del bilancio dell'organizzazione negli ultimi due anni.....	32

Le rappresentazioni grafiche (figure e grafici) e le tabelle presenti nel rapporto sono state elaborate dagli autori su dati primari, con le uniche eccezioni di quelle nel capitolo 3, che sono basate sui dati derivati dalle fonti descritte nella Tabella 1 sezione 2.1.

1. Introduzione

Il progetto di mappatura degli Enti del Terzo Settore in Mugello, Valdisieve e Valbisenzio si inserisce nell'ambito del Tuscany Health Ecosystem - THE, un'iniziativa articolata in 10 macro-temi di ricerca, affidati a gruppi di ricerca specifici o *spoke*, tutti relativi a tematiche legate alle scienze della vita e all'innovazione del sistema salute della regione Toscana. In particolare, lo *spoke 10*, denominato "*Population Health*" si distingue per l'obiettivo di sviluppare innovazioni per il sistema sanitario, mettendo al centro il coinvolgimento attivo della popolazione e delle comunità. Gli atenei e gli enti pubblici e privati partecipanti allo *spoke 10* (Scuola Superiore Sant'Anna, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università degli Stranieri di Siena, Dedalus spa) lavorano insieme per sviluppare metodi e strumenti che facilitino l'introduzione di servizi e policy innovative nel sistema sanitario.

In questo ambito l'Università degli Studi di Firenze con il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), il Dipartimento di Architettura (DIDA), il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e il Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), si occupa del tema specifico definito "*Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories*". A tal fine, la sinergia tra il lavoro dei dipartimenti e degli stakeholder mira a promuovere l'*Health Community Lab*, un centro di coordinamento di progetti di engagement della popolazione nei servizi sanitari regionali per sviluppare strategie ed azioni innovative attraverso progetti di co-creazione.

Il progetto di ricerca presentato in questo documento, promosso nel territorio del Mugello, della Valdisieve e della Valbisenzio, ha come obiettivo quello di sostenere la collaborazione tra i diversi stakeholder - amministratori locali, Distretto sanitario, AUSL, Società della Salute, professionisti sanitari, associazioni ed Enti del Terzo Settore, popolazione residente - al fine di realizzare soluzioni per la riorganizzazione di servizi sociosanitari che siano incentrate sui bisogni della comunità. Questo progetto segue un lavoro analogo effettuato nel territorio del Casentino, sempre nell'ambito del tema specifico definito "*Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories*", in modo da fornire un inquadramento più ampio possibile del ruolo degli ETS nel settore socio-sanitario in Toscana.

L'Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con il centro di ricerca ARCO, ha condotto una mappatura degli Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso questionari e interviste, al fine di valorizzare il loro ruolo per la riorganizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali a vantaggio della cittadinanza, e di comprendere la sostenibilità nel tempo delle loro attività in ambito socio-sanitario. Il presente rapporto è il risultato della mappatura degli ETS attivi ed operanti sul territorio del Mugello, della Valdisieve e della Valbisenzio in ambito socio-sanitario, svoltasi tra i mesi di marzo e maggio 2025.

2. Obiettivo e metodologia

L'obiettivo della ricerca è la rilevazione sistematica del **capitale sociale** nell'area interna del Mugello, della Valdisieva e della Valbisenzio¹, con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore presenti ed operanti sul territorio, costituiti allo scopo di prendersi cura dell'interesse generale e capaci di mettere a disposizione risorse fondamentali per la rete di protezione socio-sanitaria, al fine di garantire una presa in carico complessiva delle persone.

Per cercare di restituire un quadro quanto più accurato possibile della situazione del capitale sociale nelle aree di progetto, la ricerca si è articolata nelle seguenti fasi:

1. Raccolta delle informazioni anagrafiche degli Enti del Terzo Settore da una molteplicità di fonti ufficiali e non;
2. Svolgimento di interviste semi-strutturate a attori chiave per approfondire il funzionamento del sistema socio-sanitario in Mugello;
3. Data cleaning delle informazioni così ottenute;
4. Raccolta di informazioni più dettagliate attraverso la somministrazione online di un questionario;
5. Elaborazione e analisi dei dati raccolti e la loro rappresentazione grafica e cartografica.

2.1. Raccolta dati – Informazioni anagrafiche

Per ottenere un elenco il quanto più possibile completo e aggiornato degli ETS presenti sul territorio, sono state consultate e integrate le seguenti fonti:

Tabella 1. Fonti utilizzate per mappare gli ETS presenti sul territorio

N.	NOME REGISTRO	AGGIORNATO AL
1	RUNTS	10/03/2025
2	ONLUS ACCREDITATE	31/12/2023
3	REGISTRO REGIONALE APS	16/12/2020
4	REGISTRO REGIONALE ODV	16/12/2020
5	ALBO REG COOP SOCIALI	16/12/2020
6	CONSULTA DEL TERZO SETTORE (SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO)	19/10/2023
7	ALBO COMUNALE BARBERINO DI MUGELLO	10/03/2025
8	ALBO COMUNALE BORGIO SAN LORENZO	24/01/2025
9	ALBO COMUNALE DICOMANO	10/03/2025
10	ALBO COMUNALE SCARPERIA E SAN PIERO	23/03/2023
11	ALBO COMUNALE VICCHIO	06/02/2025
12	ALBO COMUNALE MARRADI	10/03/2025
13	ALBO COMUNALE PALAZZUOLO SUL SENIO	10/03/2025
14	ALBO COMUNALE FIRENZUOLA	10/03/2025
15	ALBO COMUNALE LONDA	10/03/2025

¹Nello specifico, sono stati considerati i comuni rientranti nell'area interna nel periodo di programmazione 2014-2020 (19 comuni – vedi Figura 1).

16	ALBO COMUNALE SAN GODENZO	10/03/2025
17	ALBO COMUNALE PONTASSIEVE	10/03/2025
18	ALBO COMUNALE RIGNANO SULL'ARNO	16/01/2025
19	ALBO COMUNALE PELAGO	10/03/2025
20	ALBO COMUNALE REGGELLO	10/03/2025
21	ALBO COMUNALE RUFINA	10/03/2025
22	ALBO COMUNALE VAIANO	10/03/2025
23	ALBO COMUNALE VERNIO	10/03/2025
24	ALBO COMUNALE CANTAGALLO	10/03/2025
25	ALBO COMUNALE CARMIGNANO	10/03/2025

Il processo di *data cleaning* della prima mole di informazioni ottenute attraverso questa prima ricognizione delle organizzazioni presenti sul territorio ha mirato a:

- Eliminazione duplicati: Confronto dei dati in base al nome dell'organizzazione, l'indirizzo e il comune.
- Eliminazione per pertinenza: Selezione delle organizzazioni in base al settore di pertinenza (esclusione dell'edilizia e di altri settori non pertinenti alla ricerca).
- Eliminazione per inattività dell'organizzazione: Ricerca desk e telefonica su attività dell'associazione.

2.2. Raccolta dati – questionari

Il questionario ha avuto lo scopo di raccogliere le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici: nome, forma giuridica, sede legale, sedi operative
- Disponibilità di immobili e funzioni presenti
- Dati di tipo quantitativo: numero di volontari, numero di dipendenti, lavoro di trasporto socio-sanitario
- Rapporti con la pubblica amministrazione, l'azienda sanitaria, gli altri Enti del Terzo Settore, i centri di ricerca e l'accademia.
- Dati di bilancio

La raccolta delle informazioni tramite questionario è avvenuta seguendo le seguenti fasi:

1. Invio della richiesta di compilazione del questionario con breve descrizione dell'attività di ricerca;
2. Secondo invio di richiesta di compilazione del questionario;
3. Contatto telefonico e richiesta di compilazione del questionario per le organizzazioni che non hanno compilato il questionario online;
4. Ricerca di contatti alternativi ed ulteriore sollecito a rispondere al questionario;
5. Terzo invio della mail agli indirizzi e-mail che non hanno aperto la mail precedente².

I dati così raccolti sono stati analizzati in base a tre livelli di approfondimento – (I) tutte le organizzazioni mappate, (II) le organizzazioni attive e operanti in ambito socio-sanitario in Mugello, Valdiesie e Valbisenzio, (III) le organizzazioni rispondenti al questionario – e rappresentati sia in forma grafica che attraverso rappresentazioni cartografiche, atte a restituire la dimensione spaziale e territoriale delle informazioni in esame.

² 4 delle 48 risposte sono derivate da un questionario preliminare distribuito tra novembre 2023 e gennaio 2024, mentre le restanti sono state raccolte tra marzo e maggio 2025.

3. Il territorio dell'Area Interna

Il territorio dell'Area Interna Mugello, Valdisevie, Valbisenzio interessa le provincie di Firenze e Prato, ed è caratterizzato da una geografia e orografia tipica dell'Appennino Tosco Emiliano-Romagnolo, con catene montuose e valli incise da importanti corsi d'acqua quali la Sieve e il Bisenzio, e insediamenti sparsi, classificabili come comuni montani. Le foreste e i pascoli appenninici di questi territori, insieme ai passaggi agrari dei fondovalle, disegnano il paesaggio naturalistico e sociale dell'area, a forte impronta rurale.

L'Area Interna è composta da 19 Comuni, con una popolazione complessiva di circa 160.000 abitanti al 2025, di cui il 26,8% è sopra i 65 anni, e solo l'11,2% è sotto i 14 anni, con un indice di vecchiaia pari a 238 (Dati ISTAT).

L'accessibilità e la mobilità dell'area risulta critica sia a causa della conformazione territoriale che per motivazioni infrastrutturali. I tempi medi di percorrenza dai comuni più piccoli e remoti ai comuni erogatori di servizi (e.g. Barberino di Mugello) si aggirano sui 40 minuti e oltre. A questo vanno aggiunte le evidenti criticità nelle distanze e nei servizi di trasporto offerti verso i capoluoghi maggiori (Firenze e Prato, spesso unici erogatori di specifici servizi al cittadino), per cui i tempi di percorrenza in auto superano di gran lunga i 40 minuti, e l'ora e mezzo con i mezzi pubblici, con picchi di oltre due ore dai comuni più remoti (e.g. la tratta Firenzuola-Firenze)³.

È in questo contesto che va ad inserirsi l'analisi del capitale sociale presente sul territorio – rappresentato da tutti gli Enti del Terzo Settore che operano nei comuni dell'Area Interna.

La Figura 1 mostra i Comuni appartenenti all'Area Interna del Mugello, della Valdisevie e della Valbisenzio, mentre la Figura 2 ne mostra la conformazione territoriale. A livello geografico le organizzazioni si concentrano perlopiù nelle vallate e presso i principali centri abitati, ricalcando la distribuzione degli insediamenti umani.

Figura 1. I Comuni dell'Area Interna Mugello, Valdarno e Valdisevie, Valbisenzio (periodo di programmazione 2014-2020)

³ Virere - Comunità Sostenibili per un Nuovo Sviluppo. (2019) Strategia d'Area Interna Valdarno e Valdisevie, Mugello e Val di Bisenzio https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5272146&nomeFile=Delibera_n.1424_del_23-11-2020-Allegato-1

Figura 2. Conformazione territoriale dell'Area Interna Mugello, Valdarno e Valdisieve, Valbisenzio (periodo di programmazione 2014-2020)

4. Il capitale sociale presente nel territorio di Mugello, Valdisieve e Valbisenzio

La mappatura degli stakeholder ha incluso tutti gli Enti del Terzo Settore del territorio dei diversi ambiti di intervento: Ambientale, Artistico, Beneficenza, Culturale, Educativo, Integrazione lavorativa soggetti svantaggiati, Promozione del territorio, Protezione Civile, Ricerca Spirituale, Ricreativo, Sanitario, Sociale, Sportivo, Turistico; e di diversa tipologia di organizzazione: Associazioni di Promozione sociale, Comunità Religiose, Fondazioni, Imprese Sociali, Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Società di mutuo soccorso.

La mappatura complessiva si è svolta basandosi sulle fonti elencate nella Sezione 2.1. Il numero totale di ETS individuati sono 734 per i Comuni appartenenti all'Area Interna (AI) del Mugello, della Valdisieve e della Valbisenzio. Di questi, 500 sono stati identificati attraverso il Runts e 234 attraverso gli altri registri. Inoltre, solo 634 risultano enti registrati, mentre 100 sono associazioni informali.

Dei 734 ETS mappati nei Comuni dell'AI Mugello, Valdisieve, Valbisenzio, 731 sono stati classificati come attualmente attivi dopo una verifica svolta tramite ricerca online e, se necessario, tentativo di contatto telefonico.

Il Grafico 1 riporta la qualifica delle organizzazioni mappate. Il 44,73% rientra nella categoria Associazioni di Promozione Sociale, il 24,08% nella categoria Organizzazioni di Volontariato e il 13,68% nella categoria Associazioni Informali. Meno presenti le ONLUS (6,84% del totale), le imprese sociali (5,75%), gli altri Enti del Terzo Settore (4,79%) e le Società di Mutuo Soccorso (0,14%).

Grafico 1. Qualifica delle organizzazioni mappate

Per quanto riguarda i principali ambiti di intervento indicati dalle organizzazioni mappate (Grafico 2), la maggior parte agisce in ambito culturale/ricreativo/spirituale (34%), seguito dall'ambito sociale (15%) e sportivo/ricreativo (13%). Sul totale degli ETS identificati, 70 operano in ambito sanitario, 31 nel socio-sanitario e 111 nel sociale.

Grafico 2. Ambito principale di intervento

La distribuzione territoriale delle 731 organizzazioni mappate in quanto attive ed operanti sul territorio (Grafico 3) mostra come la maggior parte abbia la sede legale nei Comuni di Borgo San Lorenzo (12%), Carmignano (10%) e Pontassieve (10%), seguiti da Vaiano (9%), Rignano sull'Arno (8%) e Reggello (7%). Sette organizzazioni hanno la sede legale in Comuni fuori dall'Area Interna.

Grafico 3. Comune della sede legale delle 731 organizzazioni mappate

4.1. Il capitale sociale in ambito socio-sanitario in Mugello, Valdisieve e Valbisenzio

Delle 731 organizzazioni complessivamente mappate, sono state identificate **133 organizzazioni attive ed operanti nel territorio del Mugello, Valdisieve e Valbisenzio in ambito socio-sanitario**⁴.

Organizzazioni operanti nell'Al Mugello, Valdisieve, Valbisenzio con sede legale nel territorio 124

Organizzazioni operanti nell'Al Mugello, Valdisieve, Valbisenzio con sede legale fuori dal territorio 9

TOTALE Organizzazioni attive 133

La Figura 3 georeferenzia le 133 organizzazioni, qualificandole per il principale ambito di intervento dichiarato.

⁴ In Annesso la lista delle 133 organizzazioni mappate, attive ed operanti nel territorio dell'Area Interna Mugello, Valdarno e Valdisieve, Valbisenzio in ambito socio-sanitario.

Figura 3. Mappa delle 133 organizzazioni operanti in Mugello, Valdarno e Valdisieve e Valbisenzio in ambito socio-sanitario, per principale ambito di intervento

Il Grafico 4 riporta la qualifica delle 133 organizzazioni attive in ambito socio-sanitario. Il 70% delle organizzazioni rientrano nella categoria Organizzazioni di Volontariato, seguite da Associazione di Promozione Sociale (14%), Impresa Sociale (6%), Onlus (4%), e Cooperativa Sociale (3%).

Da notare la differenza rispetto alla totalità delle organizzazioni mappate sul territorio dell'Area Interna, dove solo il 24,08% era rappresentato da Organizzazioni di Volontariato, mentre la maggior parte delle organizzazioni si qualificavano come Associazioni di Promozione Sociale.

Grafico 4. Qualifica delle associazioni attive Mugello, Valdisevie e Valbisenzio in ambito socio-sanitario

Grafico 5. Comune della sede legale delle 133 organizzazioni attive in ambito socio-sanitario

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale (Grafico 5), sono i Comuni di Borgo San Lorenzo, Pontassieve e Scarperia e San Piero quelli in cui la maggior parte delle organizzazioni attive in ambito socio-sanitario sul territorio dell'Area Interna hanno la sede legale (rispettivamente 16,5%, 10,5% e 7,5% del totale).

La Figura 4 georeferenzia le 133 organizzazioni operanti in ambito socio-sanitario, con un dettaglio sulla qualifica dichiarata dalle stesse organizzazioni.

Figura 4. Mappa delle 133 organizzazioni operanti in Mugello, Valdarno e Valdisieve e Valbisenzio in ambito socio-sanitario, per qualifica dell'organizzazione

5. Analisi delle informazioni raccolte dal questionario

L'analisi che segue è basata su ciò che è stato dichiarato dai rispondenti nel questionario, diretto alle organizzazioni attive in ambito socio-sanitario attive ed operanti sui territori del Mugello, della Valdisevie e della Valbisenzio.

Il questionario, somministrato attraverso i metodi evidenziati nel paragrafo inerente alla metodologia alle 133 organizzazioni che soddisfacevano le suddette caratteristiche, ha ricevuto complessivamente **48 risposte** (pari al **36% degli ETS operanti e attivi in Mugello, Valdisevie e Valbisenzio in ambito socio-sanitario**).

Di seguito vengono elencate le 48 organizzazioni rispondenti al questionario:

- A casa di Simone OdV
- APS La valigia delle idee
- ASD Rugiada OdV
- Associazione di Protezione Civile Volontari Marradi OdV
- Associazione Donatori di Sangue Croce Azzurra Pontassieve
- Associazione Italiana Gaucher
- Associazione Italiana Ricerca Alzheimer
- AUSER Scarperia E San Piero OdV
- AUSER Vaiano OdV
- Avis Comunale Barberino di Mugello
- Avis Comunale Borgo San Lorenzo
- Avis Comunale di Londa
- Avis Comunale Scarperia e San Piero
- Avis Comunale Vicchio
- AVO Mugello
- CAT Cooperativa Sociale
- Confraternita di Misericordia dei SS. Sebastiano e Rocco OdV
- Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo OdV
- Confraternita di Misericordia di Dicomano OdV
- Confraternita di Misericordia di Marradi OdV
- Confraternita di Misericordia di Rufina OdV
- Confraternita di Misericordia di S. Piero A Sieve OdV
- Convoi SCS
- Cooperativa Sociale ARCA
- Cooperativa Sociale Libera
- Croce Rossa Italiana Comitato di San Godenzo
- Croce Rossa Italiana Comitato di Vernio
- Fondazione Estote Misericordes
- Fondazione Sofia Luce Rebuffat Onlus
- Fraternita di Misericordia di Firenzuola OdV
- Gruppo Donatori Sangue Fratres Borgo San Lorenzo OdV
- Gruppo Donatori Sangue Fratres Dicomano OdV
- Gruppo Donatori Sangue Fratres Rufina OdV
- Gruppo Donatori Sangue Fratres Scarperia OdV
- Gruppo Donatori Sangue Fratres Vicchio OdV
- Hopefaith APS
- Il Delphino OdV
- Misericordia di Comeana – Assistenza Medicea
- Oltre Ponti fra i mondi APS
- PA Croce Azzurra Reggello OdV
- ProgettiAmo... il Dopo e Durante di Noi - ETS
- Pubblica Assistenza Maria Bouturlin Ved. Dini OdV
- Quei ragazzi lavori in corso Fattoria sociale ETS
- S.M.S. Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve OdV
- Un Amico Per Tutti
- Unopertutti Onlus

- Venerabile Confraternita di Misericordia di Palazzuolo sul Senio OdV
- Venerabile Confraternita di Misericordia di Scarperia OdV

Tutte le analisi riportate nelle sezioni seguenti derivano dalle risposte ricevute nel questionario dalle 48 organizzazioni rispondenti. Dove non indicato diversamente in nota, tutte le organizzazioni hanno risposto alla domanda.

5.1. Dati anagrafici

La grandissima maggioranza delle organizzazioni rispondenti (44 su 48, 92%) dichiara di appartenere alla qualifica Ente del Terzo Settore (Grafico 6). Le rimanenti ricadono nelle qualifiche impresa sociale / cooperativa sociale e una sola nella qualifica fondazione.

Grafico 6. Qualifica dell'organizzazione

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale (Grafico 7), i Comuni maggiormente rappresentati tra le organizzazioni rispondenti sono: Borgo San Lorenzo (dove 10 organizzazioni, il 21%, hanno la propria sede legale), Scarperia e San Piero e Pontassieve (5 organizzazioni, 10%), seguiti da Barberino di Mugello (4 organizzazioni, 8%). Due organizzazioni hanno sede a Firenze e una a Sesto Fiorentino, dunque al di fuori dei territori di indagine, ma sono operative in quelle zone.

Grafico 7. Comune della sede legale delle 48 organizzazioni rispondenti

5.2. Sedi e locali a disposizione

Dal Grafico 8 risulta che la maggior parte delle organizzazioni rispondenti, il 58%, dichiara di non avere sedi operative diverse dalla sede legale. Invece, 20 organizzazioni su 48 (il 42%) dichiarano di avere una o più sedi operative oltre alla sede legale principale.

Grafico 8. Presenza di sedi operative diverse dalla sede legale

Il Grafico 9 mostra l'utilizzo degli spazi nelle sedi delle organizzazioni, suddivisi in base alla tipologia di spazio presente (uffici, ambulatori, spazio polivalente per incontri ed eventi, nessuno dei precedenti). Nonostante gli spazi presenti siano prevalentemente utilizzati come uffici, sono presenti anche molti ambulatori e punti di emergenza. Nell'opzione "altro" sono stati indicati spazi per altri servizi sanitari, spazi per incontri protetti, sportelli socio-legali, case-famiglia e fattorie sociali.

Grafico 9. Spazi presenti nelle sedi delle organizzazioni (più di una risposta possibile)

5.3. Ambito di attività e attività principali

Come si può notare dal Grafico 10, non c'è un ambito di attività fortemente prevalente sugli altri. Infatti, le organizzazioni rispondenti che dichiarano di operare principalmente in ambito socio-sanitario sono il 36% (17 su 48), seguite da vicino da quelle che dichiarano di operare principalmente in ambito sanitario (16 su 48, il 33%) e sociale (12 su 48, il 25%).

Grafico 10. Ambito principale di intervento delle 48 organizzazioni rispondenti

Il Grafico 11 dettaglia la distribuzione geografica per Comune delle organizzazioni rispondenti, per ambito principale di intervento mentre la Figura 5 riporta tale informazione sulla mappa.

Grafico 11. Distribuzione geografica per ambito principale di intervento

Figura 5. Principale ambito di intervento delle organizzazioni rispondenti al questionario

Il Grafico 12 illustra le attività prevalenti indicate dalle organizzazioni rispondenti. Le attività più frequenti, segnalate rispettivamente da 17 e 16 organizzazioni, sono il servizio di trasporto sociale e il servizio di trasporto sanitario ordinario. Entrambe queste tipologie di attività sono caratteristiche delle organizzazioni operanti in ambito socio-sanitario. Seguono i servizi di assistenza alla persona (14 organizzazioni), il servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza (13 organizzazioni) e i servizi sanitari e ambulatoriali (12 organizzazioni).

Altri ambiti rilevanti includono l'inclusione sociale di persone con disabilità (11 organizzazioni), le attività di protezione civile (11), e la donazione di sangue (11). Meno comuni tra le organizzazioni rispondenti sono l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (8), seguito dalla promozione di stili di vita sani e le attività culturali e artistiche (7).

Infine, tra le attività meno rappresentate figurano la promozione del territorio, l'empowerment femminile e la parità di genere, i servizi sanitari di tipo semi-residenziale, le Residenze Sanitarie Assistenziali, lo sport, la tutela ambientale e l'inclusione sociale di persone anziane (tra 4 e 1 organizzazione ciascuna).

Grafico 12. Quali sono le attività prevalenti di cui si occupa l'organizzazione di cui fa parte? (più risposte possibili)

Da evidenziare il fatto che delle 17 organizzazioni che hanno dichiarato di svolgere servizi di trasporto, tutte svolgono trasporto sociale, 16 svolgono anche servizio di trasporto sanitario ordinario e 13 anche quello di emergenza-urgenza. In questo gruppo rientrano le 10 Misericordie rispondenti, la Pubblica Assistenza di Reggello e Pontassieve e il Comitato Vernio della Croce Rossa.

Un approfondimento sulle attività di trasporto sanitario ordinario e di emergenza-urgenza rivela che non ci sono motivazioni fortemente prevalenti per la richiesta di trasporto sanitario ordinario (Grafico 13) e che in questi territori "di confine" con la regione Emilia-Romagna, le organizzazioni che forniscono questo tipo di servizi lo fanno abbastanza regolarmente anche al di fuori del territorio regionale toscano (Grafico 14).

Grafico 13. Il trasporto sanitario ordinario viene richiesto prevalentemente per le seguenti motivazioni: (più risposte possibili)

Grafico 14. Quanto frequentemente l'organizzazione effettua servizi di trasporto sanitario ordinario e di emergenza-urgenza fuori dal territorio regionale toscano?

Per quanto riguarda il servizio di trasporto sociale, tutte le 17 organizzazioni che lo effettuano dichiarano di fornirlo sia ad anziani non autosufficienti che ad anziani autosufficienti. Tale tipo di trasporto viene richiesto prevalentemente per motivi di tipo sanitario, ad esempio accompagnamento a visite o terapie programmate (Grafico 15), e viene effettuato prevalentemente in convenzione con la Società della Salute o a carico dell'utente (Grafico 16).

Grafico 15. Il trasporto sociale viene richiesto prevalentemente per le seguenti motivazioni: (più risposte possibili)

Grafico 16. In che modalità viene svolto prevalentemente il servizio di trasporto sociale? (più risposte possibili)

Le mappe in Figura 6 mostrano la distribuzione territoriale delle organizzazioni che svolgono rispettivamente servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza e ordinario, servizio di trasporto sociale e servizi sanitari e ambulatoriali.

Figura 6. Organizzazioni rispondenti che svolgono servizi di trasporto e servizi sanitari e ambulatoriali

5.4. Area di intervento

Le organizzazioni rispondenti dichiarano di avere un'area di intervento che va oltre i confini comunali dove le stesse risiedono (Grafico 17). Solo 9 su 48 (19%) dichiarano infatti di operare solo nel Comune. Delle rimanenti, il 48% dichiara di operare anche in Comuni non limitrofi del proprio territorio, mentre il 33% di operare nel Comune dove l'organizzazione risiede e nei Comuni limitrofi.

Delle 23 organizzazioni che dichiarano di operare anche in Comuni non limitrofi, 11 rientrano nel gruppo di organizzazioni che svolgono servizio di trasporto sociale, servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza e servizio di trasporto sanitario ordinario. Dall'altro lato, le 9 organizzazioni che dichiarano di agire solo nel territorio comunale dove risiedono sono le cinque organizzazioni che si occupano di donazione di sangue (Avis e Gruppi Fratres), l'Auser di Scarperia e San Piero, la Croce Rossa di San Godenzo e due associazioni culturali locali di Borgo San Lorenzo e Pontassieve.

Grafico 17. Area territoriale in cui si concentrano maggiormente le attività dell'organizzazione

5.5. Risorse umane

La sezione relativa alle risorse umane delle organizzazioni rispondenti al questionario riporta informazioni relative a dipendenti e volontari.

Per quanto riguarda i dipendenti (Grafico 18), ben 21 organizzazioni su 47 (45%) dichiarano di averne almeno uno. Tra queste ci sono tutte le Misericordie (da 1 a 10 dipendenti) e le Pubbliche Assistenze (da 11 a 14 dipendenti), mentre 3 sono cooperative sociali attive sul territorio che hanno oltre 100 dipendenti (la più grande – Convoi Scs – ne ha oltre 400). Per tutte quante le organizzazioni che hanno risposto a questa domanda (19), i dipendenti al di sotto dei 35 anni sono la minoranza.

Grafico 18. Presenza di dipendenti

Nota: 47 rispondenti

Il Grafico 19 indica una distribuzione diversificata del numero di volontari, con una prevalenza di organizzazioni di piccole/medie dimensioni in termini di numero di volontari. Le due fasce più rappresentate – quella che dichiara di avere tra 1 e 10 volontari e quella che dichiara di avere tra 11 e 50 volontari, che insieme rappresentano il 58% dei rispondenti – suggeriscono che la maggior parte delle organizzazioni riesce a coinvolgere un numero moderato di volontari. Ciononostante, le categorie "Da 51 a 100" e "Oltre 101" rappresentano rispettivamente il 21% e il 17% delle risposte, dimostrando che, almeno tra le Misericordie, la Pubbliche Assistenze e i comitati locali della Croce Rossa, la base di volontari è sufficientemente ampia.

Grafico 19. Stima del numero di volontari dell'organizzazione

Nota: 47 risposte valide

Come prevedibile, dal Grafico 20 emerge una discrepanza tra volontari e volontari effettivamente attivi sulla base di quanto dichiarato dalle organizzazioni rispondenti. Il 42% delle organizzazioni (19 su 45) riporta che il numero di volontari effettivamente attivi si colloca nella fascia "Da 11 a 50". Una discreta percentuale di organizzazioni (34%) ha un numero di volontari attivi basso, nella fascia "Da 1 a 10", mentre ben il 24% ha un numero di volontari attivo molto alto, sopra i 51. Tra queste ultime spiccano di nuovo le Misericordie e le Pubbliche Assistenze. La Figura 7 riporta su mappa i dati riguardanti i volontari, attivi e non.

Grafico 20. Stima dei volontari effettivamente attivi dell'organizzazione

Nota: 45 rispondenti

Figura 7. Organizzazioni rispondenti per numero di volontari e numero di volontari attivi

Per quanto riguarda le fasce d'età dei volontari attivi, è stata richiesta alle organizzazioni rispondenti una stima di volontari attivi nelle fasce d'età over 65 e under 35 (39 rispondenti ciascuna).

16 organizzazioni su 39 (41%) dichiarano di avere da 11 a 50 volontari attivi appartenenti alla fascia d'età under 35, il 38% (15 su 39) dichiara di averne da 1 a 10, mostrando quindi una buona presenza di volontari giovani, mentre solo il 21% (8 su 39) non ha nessun volontario attivo sotto i 35 anni.

Dall'altro lato invece, la maggior parte delle organizzazioni (20, il 51%) dichiara di avere da 1 a 10 volontari attivi nella fascia d'età over 65, e il 36% (14 organizzazioni su 39) di averne tra gli 11 e i 50. Solo 2 organizzazioni non hanno nessun volontario over 65 (A casa di Simone OdV e Hopefaith Aps) e solo 3 ne hanno più di 51.

Da queste informazioni si nota come ci sia un certo bilanciamento nell'età dei volontari effettivamente attivi sul territorio. Ben 6 organizzazioni hanno dichiarato di avere più volontari under 35 che volontari over 65 e 2 ne hanno un numero equivalente.

Il Grafico 21 mostra come oltre la metà delle organizzazioni rispondenti (23, il 57%) riporti un equilibrio tra i generi nel personale volontario attivo. Questo suggerisce una buona rappresentanza sia di uomini che di donne nelle organizzazioni rispondenti. Il 25% delle organizzazioni (10 su 40) indica una predominanza femminile tra i volontari attivi. Queste sono tutte associazioni che si occupano di attività culturali e artistiche, servizi sanitari e ambulatoriali, donazione di sangue, servizi di assistenza alla persona e inclusione di persone con disabilità, con una minima parte che si occupa anche di servizi di trasporto. Tra le 7 organizzazioni i cui volontari attivi sono prevalentemente di sesso maschile (18%), invece, si trovano organizzazioni che si occupano prevalentemente di trasporto sociale e sanitario e di protezione civile.

I dati sono lievemente fuori allineamento con quanto emerge dalla rilevazione campionaria del Censimento permanente delle istituzioni non profit del 2021 dell'Istat⁵, secondo cui i maschi rappresentano il 58,3% dei volontari delle organizzazioni non profit, con una prevalenza che riguarda soprattutto le organizzazioni che operano in ambito sportivo e ricreativo, mentre nel settore socio-sanitario la prevalenza è minore.

Grafico 21. Personale volontario attivo - bilanciamento di genere

Nota: 40 rispondenti

Come visibile dal Grafico 22, la maggioranza delle organizzazioni rispondenti (59%) dichiara di non avere tra i propri volontari persone con background migratorio. Ciononostante, il numero di organizzazioni che invece ha volontari con background migratorio è abbastanza elevato (15, il 38%). Tra queste, 5 Misericordie, 2 gruppi Avis e un Comitato della Croce Rossa.

Grafico 22. Presenza di personale volontario con background migratorio

Nota: 39 rispondenti

Infine, 22 organizzazioni dichiarano di avere posti disponibili per svolgere il servizio civile presso di loro, con un numero che varia da uno a undici posti.

⁵ <https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/volontariato/tutto-quello-che-volevate-sapere-sul-volontariato/>

5.6. Rapporti con la Società della Salute

Per quanto riguarda i rapporti con la Società della Salute, il Grafico 23 mostra la partecipazione delle organizzazioni alla Consulta del Terzo Settore della Società della Salute, mentre il Grafico 24 mostra quanto frequentemente le organizzazioni rispondenti hanno partecipato ad attività di co-progettazione e co-programmazione di servizi con la Società della Salute.

Nonostante il 69% delle organizzazioni rispondenti facciano parte della Consulta del Terzo Settore della Società della Salute, la maggioranza non ha mai partecipato ad attività di co-progettazione o co-programmazione con la Società della Salute (55%, 23 organizzazioni su 42), mentre il 45% lo ha fatto almeno una volta, con ben 14 organizzazioni che hanno partecipato più di una volta.

Gli ambiti su cui si sono concentrate tali attività includono servizi di assistenza residenziale e semi-residenziale, donazione di sangue, campagne di vaccinazione ed educative, servizi per l'inserimento di persone migranti e attività di inclusione e assistenza sociale per categorie fragili. Ma l'ambito prevalente è sicuramente quello dei trasporti: delle organizzazioni che hanno partecipato, 10 lo hanno fatto relativamente a co-programmazioni o co-progettazioni sui servizi di trasporto sociale. Tra queste, 6 hanno partecipato anche a co-progettazioni o co-programmazioni relative ai servizi di trasporto sanitario ordinario o di emergenza-urgenza.

Grafico 23. Rapporti con la Società della Salute: la vostra organizzazione fa parte della Consulta del Terzo settore?

Nota: 42 rispondenti

Grafico 24. Rapporti con la Società della Salute: la vostra organizzazione ha mai partecipato ad attività di co-progettazione o co-programmazione?

Nota: 42 rispondenti

La risposta a queste due domande varia sensibilmente a seconda di quale zona si prende in considerazione, poiché il Mugello, la Valdisevie e la Valbisenzio fanno riferimento a tre Società della Salute differenti.

In Mugello, su 25 organizzazioni che hanno risposto, il 76% ha indicato di non fare parte della Consulta del Terzo settore (Grafico 25), nonostante il 56% abbia partecipato almeno una volta ad attività di co-programmazione o co-progettazione promosse dalla Società della Salute del Mugello (Grafico 26).

Grafico 25. Rapporti con la Società della Salute del Mugello: la vostra organizzazione fa parte della Consulta del Terzo settore?

Nota: 25 rispondenti

Grafico 26. Rapporti con la Società della Salute del Mugello: la vostra organizzazione ha mai partecipato ad attività di co-progettazione o co-programmazione?

Nota: 25 rispondenti

In Valbisenzio invece, benchè tutte e 3 le organizzazioni che hanno risposto abbiano dichiarato di fare parte della Consulta del Terzo Settore, solo una ha partecipato (soltanto una volta) a iniziative di co-programmazione o co-progettazione promosse dalla Società della Salute Pratese.

Infine, in Valdisevie, su 14 organizzazioni rispondenti, esattamente la metà dichiara di far parte della Consulta del Terzo settore, ma solo il 28% (4 organizzazioni) ha partecipato almeno una volta ad attività di co-programmazione o co-progettazione promosse dalla Società della Salute Fiorentina Sud-Est (Grafico 27).

Grafico 27. Rapporti con la Società della Salute Fiorentina Sud-Est: la vostra organizzazione ha mai partecipato ad attività di co-progettazione o co-programmazione?

Nota: 14 rispondenti

5.7. Possibilità di attivare nuovi servizi

Delle 44 organizzazioni che hanno risposto alla domanda sui nuovi servizi, 27 (il 61%) affermano di aver intenzione di attivare nuovi servizi in futuro. Il Grafico 28 indica i nuovi servizi che tali organizzazioni vorrebbero attivare. 8 organizzazioni rispondenti dichiarano di voler attivare 4 o più nuovi servizi: APS La valigia delle idee, Auser Scarperia e San Piero OdV, Cooperativa Sociale Libera, Croce Rossa Italiana Comitato di San Godenzo, Croce Rossa Italiana Comitato di Vernio, Hopefaith Aps, Il Delphino OdV, ProgettiAmo... il Dopo e Durante di Noi ETS.

Come si può notare, la maggior parte delle organizzazioni interessate ad ampliare la propria offerta di servizi vorrebbero attivarsi nell'ambito sociale (12), svolgere servizi di assistenza alla persona (9), occuparsi di inclusione di soggetti appartenenti a categorie fragili (8), occuparsi dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (6) e fornire servizi sanitari e ambulatoriali (6). Le sei organizzazioni che vorrebbero attivare servizi ambulatoriali sul territorio sono Cooperativa Sociale Libera, Croce Rossa Italiana Comitato di San Godenzo, Croce Rossa Italiana Comitato di Vernio, Fondazione Estote Misericordes, Hopefaith Aps e Pubblica Assistenza Croce Azzurra Reggello.

Grafico 28. Che tipo di nuovi servizi vorreste attivare? (più risposte possibili)

Nota: 27 rispondenti

5.8. Dati di bilancio

Come mostrato dal Grafico 29, delle 42 organizzazioni rispondenti alla domanda relativa ai volumi complessivi di bilancio negli ultimi 2 anni, il 31% dichiara di avere volumi superiori ai 220.000 €, mentre il 26% dichiara di avere volumi inferiori a 10.000 €, evidenziando una certa polarizzazione nella dimensione delle organizzazioni. Il restante 43%, diviso in 5 scaglioni, si attesta su volumi complessivi di bilancio compresi tra i 10.000€ e i 220.000€.

La Figura 8 mostra la collocazione geografica delle organizzazioni, classificate per il volume complessivo del bilancio negli ultimi due anni.

Grafico 29. Volume complessivo del bilancio dell'organizzazione negli ultimi due anni

Nota: 42 rispondenti

Figura 8. Volume complessivo del bilancio delle organizzazioni rispondenti negli ultimi due anni

6. Social Network Analysis

Per mappare e analizzare in modo più approfondito le relazioni degli Enti del Terzo Settore con le amministrazioni locali, con le istituzioni sanitarie e con altre organizzazioni, è stata effettuata una Social Network Analysis. Questo strumento aiuta a identificare nodi centrali, rilevare eventuali lacune o isolamenti e evidenziare potenziali sinergie, facilitando così la comprensione della rete di collaborazione tra i diversi attori del territorio.

A tal fine, nel questionario somministrato, alle organizzazioni rispondenti è stato chiesto di indicare:

- Le tre amministrazioni pubbliche con cui si relazionano principalmente.
- Le tre altre organizzazioni, come Enti del Terzo Settore (ETS) o simili, con cui intrattengono relazioni prevalenti.
- Il rapporto in essere con i servizi dell'Azienda USL Toscana sud-est e le Case della Salute e della Comunità
- Il rapporto in essere con servizi privati e centri di ricerca

Per ciascuna relazione è stata richiesta una qualificazione, specificando sia l'intensità (ad esempio, "circa una volta ogni sei mesi", "circa una volta al mese", o "una o più volte a settimana") sia la tipologia, distinguendo tra rapporti prevalentemente formali (tramite accordi, convenzioni, contratti/appalti, o servizi congiunti) e rapporti prevalentemente informali.

La Social Network Analysis si è basata esclusivamente sulle risposte fornite dalle organizzazioni del Mugello, in quanto la numerosità delle organizzazioni della Valdisieve e della Valbisenzio non consentiva un'analisi di questo tipo. Le organizzazioni del Mugello che hanno risposto alle domande per la Social Network Analysis sono 29, ovvero il 93,5% delle organizzazioni attive in ambito socio-sanitario nel territorio del Mugello e il 60% delle 48 organizzazioni attive in ambito socio-sanitario in tutti e tre i territori. Il network rappresentato riflette esclusivamente i dati raccolti tramite il questionario e potrebbe quindi non corrispondere al network effettivamente esistente.

Inoltre, non tutte le organizzazioni hanno risposto a tutte le domande inerenti le loro relazioni con altri attori; alcune, ad esempio, non hanno indicato tre amministrazioni pubbliche o tre altre organizzazioni con cui collaborano. Questo influisce sui network rappresentati nelle seguenti analisi, in quanto le organizzazioni rispondenti che hanno compilato nel questionario tutti i campi a disposizione risultano avere una rete di relazioni più ampia rispetto a quelle che hanno compilato un numero ristretto di campi.

È stata infine necessaria una profonda pulizia dei dati raccolti, poiché in alcuni casi le risposte erano state inserite in categorie errate (ad esempio, l'Azienda USL indicata come amministrazione pubblica).

La Figura 9 riporta una prima rappresentazione del network che deriva dalle risposte delle 29 organizzazioni rispondenti.

In verde sono riportate le stesse organizzazioni rispondenti (Enti del Terzo Settore o imprese/cooperative sociali) pari al 44% degli attori del network. In celeste sono riportate le amministrazioni pubbliche e in rosa gli altri ETS con cui le 29 organizzazioni hanno dichiarato di relazionarsi, mentre in rosso i servizi appartenenti alla sanità pubblica, ovvero l'Azienda USL Toscana Centro, la Società della Salute del Mugello e l'Ospedale.

Figura 9. Nodi per tipo

Di seguito sono elencate alcune delle analisi effettuate:

- **Degree centrality:** misura l'importanza di un nodo in base al numero di connessioni dirette; il colore dei nodi indica la loro tipologia (Figura 10), lo spessore degli archi indica la frequenza delle relazioni (Figure 10 e 11), mentre il colore ne indica la formalità (Figura 11).
- **Closeness centrality:** valuta l'accessibilità di un nodo rispetto agli altri; il colore dei nodi indica la loro tipologia, e lo spessore degli archi la frequenza delle relazioni (Figura 12).

Per ognuna delle analisi è stata proposta un'immagine del network con relativo commento.

La **degree centrality** è una misura della centralità di un nodo in una rete che si basa sul numero di connessioni dirette che possiede. In una rete sociale, rappresenta quanti altri nodi (o attori) sono collegati direttamente a un nodo specifico, indicando la sua importanza o influenza locale. Un nodo con alta degree centrality è altamente connesso e può fungere da punto di accesso o snodo per informazioni e risorse nella rete. Poiché in questo caso la Social Network Analysis è basata sui dati raccolti attraverso il questionario, la grandezza dei nodi nella rete nell'analisi della degree centrality nelle Figure 10-11 è fortemente influenzata dal numero di risposte fornite dalle organizzazioni rispondenti.

Nella Figura 10 è rappresentata la degree centrality del network: più grande è il nodo, maggiore sarà la sua centralità, e più spesso l'arco di connessione tra i nodi, maggiore sarà la frequenza delle relazioni tra loro (settimanale, mensile o semestrale).

Risulta evidente come, poiché gran parte dei rispondenti dichiara di avere rapporti costanti, anche se non sempre settimanali, con la Azienda USL Toscana Centro, essa risulti essere il nodo più centrale del network. Ulteriori nodi fondamentali includono l'Unione dei Comuni del Mugello, il Comune di Borgo San Lorenzo e il Comune di Barberino di Mugello, che sono le tre amministrazioni pubbliche con il ruolo più rilevante all'interno del network, in quanto rappresentano i tre principali enti territoriali. I nodi rosa rappresentano gli altri ETS con cui le organizzazioni dichiarano di avere rapporti; per questo si trovano ai margini del network.

Figura 10. Degree centrality e frequenza delle relazioni

La **closeness centrality** misura quanto un nodo è vicino a tutti gli altri nodi di una rete, calcolando la somma delle distanze più brevi (geodetiche) che lo separano dagli altri. Un nodo con alta closeness centrality ha un accesso più diretto e rapido al resto della rete, rendendolo efficiente nel diffondere informazioni o risorse; ciò significa che più un nodo è grande, maggiore è la sua connessione agli altri nodi attraverso legami brevi. Questa metrica evidenzia i nodi più centrali in termini di prossimità globale nella rete.

La Figura 12 mostra che nel network socio-sanitario del Mugello molti nodi hanno un'elevata closeness centrality, cioè sono in grado di connettersi rapidamente ed efficacemente agli altri attori, suggerendo che la rete può essere considerata "vicina", ossia con una distanza relazionale ridotta tra i suoi componenti. Un elemento chiave che contribuisce a questa vicinanza relazionale è il fatto che il territorio analizzato è di dimensioni relativamente contenute. Inoltre, da un punto di vista metodologico, va sottolineato che circa l'83% dei rispondenti hanno nominato la ASL Toscana Centro tra gli enti con cui si relazionano, rendendola quindi un punto di connessione centrale.

Figura 12. Closeness centrality e frequenza delle relazioni

7. Conclusioni

Pur parlando di un territorio a vocazione rurale, con una forte prevalenza di aree naturalistiche e insediamenti sparsi, con circa 160.000 abitanti e con caratteristiche che lo hanno portato ad essere identificato come una delle aree interne pilota a livello nazionale⁶, il fatto che nell'Area Interna del Mugello, Valdisieve e Valbisenzio siano presenti oltre 730 organizzazioni del Terzo Settore evidenzia una forte tradizione di associazionismo. Infatti, come riportato dal CESVOT (2023)⁷, le due province in cui ricadono i comuni dell'Area Interna – Firenze e Prato – sono rispettivamente la prima e la nona in Toscana per presenza di ETS.

Delle 731 organizzazioni del Terzo Settore complessivamente mappate, ne sono state identificate 133 attive ed operanti nel territorio dell'Area Interna in ambito socio-sanitario. A livello geografico tali organizzazioni – quasi tutte appartenenti alla qualifica Ente del Terzo Settore – si concentrano perlopiù nelle vallate e presso i principali centri abitati, coprendo comunque la gran parte del territorio.

Lo stesso tipo di rappresentatività geografica e distribuzione comunale si ritrova anche nel campione che ha risposto al questionario (48 organizzazioni), il 47% del quale ha sede legale in alcuni comuni più grandi, con l'unica eccezione di Reggello.

Analizzando alcune delle caratteristiche chiave delle organizzazioni rispondenti, come la presenza di sedi operative ulteriori rispetto alla sede legale, i dati di bilancio, la presenza di dipendenti e il numero di volontari e volontari attivi, si può affermare che ci sia una certa polarizzazione nelle dimensioni delle organizzazioni del territorio, che si distribuiscono quasi equamente ai due poli dello spettro (medio-piccole e grandi). Le organizzazioni di dimensioni più consistenti per bilancio e dipendenti e/o volontari sono rappresentate dalle Misericordie, molto forti sul territorio, le Pubbliche Assistenze e i Comitati della Croce Rossa, insieme ad alcune imprese e cooperative sociali.

Per quanto riguarda i servizi svolti, i più frequenti sono il servizio di trasporto sociale e quello di trasporto sanitario ordinario, seguiti da servizi di assistenza alla persona, servizi di trasporto sanitario di emergenza-urgenza e servizi sanitari e ambulatoriali. Da evidenziare il fatto che le organizzazioni che svolgono servizio di trasporto sanitario ordinario e di emergenza-urgenza sono tendenzialmente le stesse, e di queste la maggior parte offrono anche servizi di assistenza alla persona e svolgono altre attività, testimoniando un accentramento nelle stesse organizzazioni di più servizi tra loro collegati. Oltre il 60% delle organizzazioni rispondenti dichiarano di avere intenzione di attivare nuovi servizi nel futuro prossimo, in particolare nell'ambito sociale e nell'area dei servizi di assistenza alla persona, testimoniando una buona presenza di risorse economiche e di personale, sia dipendente che volontario.

Riguardo al volontariato, si nota come tra le organizzazioni rispondenti ci sia un certo bilanciamento nell'età dei volontari effettivamente attivi sul territorio. Ben 6 organizzazioni hanno dichiarato di avere più volontari under 35 che volontari over 65 e 2 ne hanno un numero equivalente. Inoltre, più della metà delle organizzazioni riporta un equilibrio tra i generi nel personale volontario attivo, ma una parte consistente (25%) indica una predominanza femminile tra i volontari attivi, soprattutto alcune organizzazioni che si occupano di attività culturali e artistiche, servizi sanitari e ambulatoriali, donazione di sangue, servizi di assistenza alla persona e inclusione di persone con disabilità. Tali dati sono lievemente fuori allineamento con quanto emerge dalla rilevazione campionaria del Censimento permanente delle istituzioni non profit del 2021 dell'Istat, secondo cui i maschi rappresentano il 58,3% dei volontari delle organizzazioni non profit, anche nel settore socio-sanitario.

Sulla base delle informazioni raccolte dal questionario è stata infine effettuata una Social Network Analysis (SNA) solo per il territorio del Mugello, in quanto la numerosità delle organizzazioni della Valdisieve e della Valbisenzio che hanno risposto alle domande relative alle relazioni tra ETS non consentiva un'analisi di questo tipo. L'obiettivo della SNA è quello di identificare nodi centrali, rilevare eventuali lacune o isolamenti e evidenziare potenziali sinergie, facilitando così la comprensione della rete di collaborazione tra i diversi attori del territorio.

Infine, dalla Social Network Analysis del Mugello emerge come il network del terzo settore in ambito socio-sanitario sia "vicino", ossia con una distanza relazionale ridotta tra i suoi componenti, anche a causa delle

⁶ Le "aree interne pilota" si riferiscono a territori italiani identificati nel primo ciclo di programmazione 2014-2020 della [Strategia Nazionale per le Aree Interne \(SNAI\)](#), che servirono come base per sperimentare e sviluppare interventi volti a migliorare i servizi essenziali (salute, mobilità, istruzione) e promuovere lo sviluppo economico e sociale in aree rurali marginalizzate e lontane dai centri maggiori.

⁷ CESVOT (2023). *Il terzo settore in Toscana: Numeri e tendenze*.

dimensioni contenute del territorio analizzato e alla numerosità delle organizzazioni attive in Mugello che hanno risposto alle domande (oltre il 93%). Da quanto dichiarato dalle organizzazioni rispondenti, l'Azienda USL risulta essere il polo più centrale del network, insieme alle amministrazioni di Borgo San Lorenzo e Barberino di Mugello rispetto ai Comuni più piccoli, che però risultano influenti nel network grazie alla centralità dell'Unione dei Comuni.

Annesso 1 – Organizzazioni attive ed operanti in ambito socio-sanitario sul territorio dell'Al Mugello, Valdisevie, Valbisenzio

Denominazione	Tipo di organizzazione	Settore di intervento	Comune Sede legale	Indirizzo sede legale
A CASA DI SIMONE ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	RIGNANO SULL'ARNO	Podere Cognanuzzo 68
ADICONSUM	Associazione di Promozione Sociale	Altro	BORGO SAN LORENZO	Via Caduti di Montelungo, 20/22/24
AIUTI DALLA VALLATA - ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	VAIANO	-
AMICI DI AMBRA ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	CARMIGNANO	Via Pascoli, 6
ANTEAS TOSCANA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	FIRENZE	Via Benedetto Dei, 2, 50127, FIRENZE
ARCA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Cooperativa Sociale	AB - Plurima Tipo A + Tipo B	FIRENZE	Via Aretina n°265
ARTETICA TOSCANA	Organizzazione di Volontariato	Sociale	BORGO SAN LORENZO	Mucciano, 37/a
ASSOCIAZIONE AUSER VAIANO LA SARTORIA APS ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	VAIANO	Via A. Moro n. 4
ASSOCIAZIONE CON-TATTO APS	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	REGGELLO	Via Sant'Agata 127/A
ASSOCIAZIONE DEI DONATORI DI SANGUE CROCE AZZURRA - PONTASSIEVE	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	PONTASSIEVE	Via di Rosano 17
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA VALIGIA DELLE IDEE	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	PONTASSIEVE	Via G. Garibaldi, 21 /Via Znojmo, 72
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI MARRADI	Organizzazione di Volontariato	Protezione civile; socio-sanitario	MARRADI	Via Statale 13
ASSOCIAZIONE FRA GENITORI MUGELLO E ALTO MUGELLO CONTRO L'EMARGINAZIONE APS	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	BORGO SAN LORENZO	Via F. Pecori Giraldi, 19
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI TESSUTI E CELLULE ODV SEZIONE COMUNALE DI VAIANO	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	VAIANO	Via Braga n. 181
ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA ALZHEIMER	Onlus	Promozione della ricerca scientifica	BARBERINO DI MUGELLO	Viale I Maggio, 13
ASSOCIAZIONE L'OCCASIONE ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	VAIANO	Via Aldo Moro n. 6
ASSOCIAZIONE LUNA E L'ALTRA DONNE INSIEME	Organizzazione di Volontariato	Sociale	CANTAGALLO	Via Fabrizio De' Andre' 1
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VERNIO	Organizzazione di Volontariato	Sociale	VERNIO	Via dell'Appennino 138
ASTOLFO	Organizzazione di Volontariato	Socio-sanitario	BORGO SAN LORENZO	Viale Pecori Gilardi 15
AUSER BARBERINO DI MUGELLO	Organizzazione di Volontariato	Sociale	BARBERINO DI MUGELLO	Corso Bartolomeo Corsini 61
AUSER DICOMANO	Organizzazione di Volontariato	Sociale	DICOMANO	Piazza Matteotti
AUSER LONDA ODV ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - ETS	Organizzazione di Volontariato	Sociale	LONDA	Piazza Umberto I, 13
AUSER PONTASSIEVE ODV ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS	Organizzazione di Volontariato	Sociale	PONTASSIEVE	Via Piave 2

AUSER REGGELLO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	REGGELLO	Piazza Don Sturzo, 2
AUSER RIGNANO SULL'ARNO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	RIGNANO SULL'ARNO	Via Giuseppe Garibaldi, 25
AUSER RUFINA ODV ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS	Organizzazione di Volontariato	Sociale	RUFINA	Via della Piazzetta, 18
AUSER SAN GODENZO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	SAN GODENZO	Via Frantoio /Villa Gentilini
AUSER SCARPERIA E SAN PIERO ODV ASSOCIAZIONE PER L' INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS	Organizzazione di Volontariato	Sociale	SCARPERIA E SAN PIERO	Via Lippi 3
AUSER T'ACCOMPAGNOIO DELLA VALLE DEL BISENZIO ODV ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS	Organizzazione di Volontariato	Sociale	VAIANO	Via Braga, 197
AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA MUGELLO APS	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	BORGO SAN LORENZO	Via Don Minzoni 17
AUSER VAIANO VALBISENZIO ODV ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS	Organizzazione di Volontariato	Sociale	VERNIO	Via Braga, 181
AUSER VERDE ARGENTO BORGO SAN LORENZO	Organizzazione di Volontariato	Sociale	BORGO SAN LORENZO	Via Don Minzoni 17
AUSER VERNIO LA SARTORIA ODV ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ETS	Organizzazione di Volontariato	Sociale	VERNIO	Via Del Bisenzio n. 180
AUSER VOLONTARIATO V.A. VICCHIO	Organizzazione di Volontariato	Sociale	VICCHIO	Vespignano 65
AVIS COMUNALE DI BARBERINO DI MUGELLO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	BARBERINO DI MUGELLO	Via Karl Marx 1a, Cavallina
AVIS COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	BORGO SAN LORENZO	Piazza del Mercato, 25
AVIS COMUNALE DI CARMIGNANO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	CARMIGNANO	Via Machiavelli n. 9 c
AVIS COMUNALE DI LONDA ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	LONDA	Via Roma, 65
AVIS COMUNALE DI PALAZZUOLO SUL SENIO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	PALAZZUOLO SUL SENIO	Piazza Strigelli, 3
AVIS COMUNALE DI REGGELLO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	REGGELLO	Via Venerato Angelico Bigazzi, 13
AVIS COMUNALE DI RIGNANO SULL'ARNO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	RIGNANO SULL'ARNO	Via Garibaldi, 11/a
AVIS COMUNALE DI SCARPERIA E SAN PIERO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	SCARPERIA E SAN PIERO	Via della Giustizia 2/d
AVIS COMUNALE DI VAIANO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	VAIANO	Via Giulio Braga 197
AVIS COMUNALE DI VERNIO CANTAGALLO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	VERNIO	Via del Bisenzio 82
AVIS COMUNALE DI VICCHIO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	VICCHIO	Via Verdi 20
AVIS COMUNALE MARRADI	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	MARRADI	Via Dino Campana, 1
AVO MUGELLO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	BORGO SAN LORENZO	Viale della Resistenza
CASA ACCOGLIENZA ANZIANI COMEANA ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	CARMIGNANO	Via Machiavelli 4
CENTRO DI ANIMAZIONE TRICCHEBALLACCHE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Cooperativa Sociale	Socio-sanitario e educativo	FIRENZE	Via Scipio Slataper, 2
CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO-COOPERATIVA SOCIALE S.C. A R.L.	Impresa sociale	Socio-sanitario e educativo	RIGNANO SULL'ARNO	Via Casavecchia 52 - 52/A
CO.M.E.S. - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Impresa sociale	Socio-sanitario e educativo	MARRADI	Piazza le Scalelle 8
COMITATO OASI INCLUSIVA	Onlus	Sociale	BORGO SAN LORENZO	Viale Fratelli Kennedy, 38
CONFRATERINA DI MISERICORDIA DI PRATO	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	PRATO	Via Galcianese 17/2

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI DICOMANO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	DICOMANO	Piazza della Repubblica 28
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEI SS. SEBASTIANO E ROCCO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	BARBERINO DI MUGELLO	Corso Bartolomeo Corsini 90
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	BORGO SAN LORENZO	Via Giotto 34
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCIA ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	REGGELLO	Via De Nicola, 1
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARRADI ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	MARRADI	Via Fabroni 17
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	PALAZZUOLO SUL SENIO	Via Roma, 24
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTASSIEVE ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	PONTASSIEVE	Via Vittorio Veneto, 2/a
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RUFINA	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	RUFINA	Piazza Umberto I , 40
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI S. PIERO A SIEVE ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	SCARPERIA E SAN PIERO	Largo Antonio Frilli 1/2
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCARPERIA O.D.V.	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	SCARPERIA E SAN PIERO	Via San Martino 4
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICCHIO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	VICCHIO	Corso del Popolo 55
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTAGNO D'ANDREA ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	SAN GODENZO	Via Falterona 10
CONVOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- LUOGHI PERBENE	Cooperativa Sociale	AB - Plurima Tipo A + Tipo B	SESTO FIORENTINO	Via Giotto 22
COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA	Impresa sociale	Socio-sanitario e educativo	BORGO SAN LORENZO	Viale IV Novembre 49/B
COORDINATE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Impresa sociale	Socio-sanitario e educativo	PONTASSIEVE	Viale Hanoi 28
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VERNIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	VERNIO	Via del Bisenzio n. 148
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RIGNANO SULL'ARNO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	RIGNANO SULL'ARNO	Piazza dei Martiri
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SAN GODENZO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	SAN GODENZO	Via Forlivese, 13/15
DONATORI SANGUE FRATRES MOLIN DEL PIANO	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	PONTASSIEVE	Piazza Don Milani, 6
DONATORI SANGUE FRATRES PIANCALDOLI	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	FIRENZUOLA	Località Piancaldoli 357
ETS TUTTALTRO - PER LA DIFFUSIONE E LO SVILUPPO DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE E DEL COUNSELING NELLA RELAZIONE D'AIUTO	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	SCARPERIA E SAN PIERO	Piazzetta del Comune 4
FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES	Fondazione	Sanitario	BORGO SAN LORENZO	Piazza Dante, 63
FONDAZIONE FEDERICO FAGIOLI O.N.L.U.S.	Onlus	Socio-sanitario	PONTASSIEVE	Via del Capitano 7
FONDAZIONE GOFFREDO NANNINI - ETS	ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE	Sociale	MARRADI	Piazza le Scalelle 8
FONDAZIONE JACOPO ONLUS	Associazione di Promozione Sociale	Sanitario	RUFINA	Via di Masseto, 3
FONDAZIONE SOFIA LUCE REBUFFAT	Onlus	Promozione della ricerca scientifica	BORGO SAN LORENZO	San Giovanni Maggiore 28

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIRENZUOLA ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	FIRENZUOLA	Piazza della Misericordia 1
FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANCALDOLI	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	FIRENZUOLA	Via Provincia 31/B
FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI CARMIGNANO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	CARMIGNANO	Largo della Misericordia n. 1
GIOCOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impresa sociale	Socio-sanitario e educativo	PONTASSIEVE	Via Lisbona 23
GIROGIROTONDO	Onlus	Socio-sanitario	SCARPERIA E SAN PIERO	Via Senni, 65/B, Località Senni
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. ITALIA ODV SUOR ROSALIA RENDU	Organizzazione di Volontariato	Sociale	VAIANO	Piazza Firenzuola
GRUPPO FRATRES SCARPERIA ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	SCARPERIA E SAN PIERO	Via S. Martino 4
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES BORGO SAN LORENZO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	BORGO SAN LORENZO	Via Roma 2
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES S. PIERO A SIEVE ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	SCARPERIA E SAN PIERO	Largo Antonio Frilli 1/2
GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES DI CASCIA CANCELLI E REGGELLO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	REGGELLO	Via De Nicola, 5
GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES RUFINA ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	RUFINA	Piazza Umberto I, 41
GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES VICCHIO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	VICCHIO	Corso del Popolo 55
GRUPPO FRATRES DI PONTASSIEVE ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	PONTASSIEVE	Via Vittorio Veneto, 2/a
GRUPPO FRATRES DICOMANO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	DICOMANO	Via Cesare Battisti 1
GRUPPO FRATRES MISERICORDIA FIRENZUOLA ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	FIRENZUOLA	Piazza della Misericordia 1
GRUPPO PENTAGRAMMA	Organizzazione di Volontariato	Sociale	RUFINA	Via di Masseto 3
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO CARMIGNANO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	CARMIGNANO	Viale Parenti 1
HANDI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Impresa sociale	Sociale	REGGELLO	Piazzetta Amendola
HOPEFAITH APS	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	PONTASSIEVE	Via Molino del Piano 21
IL DELPHINO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	BORGO SAN LORENZO	Viale della Repubblica
IL GARUGLIO	Organizzazione di Volontariato	Sociale	SCARPERIA E SAN PIERO	Via Solferino 1
IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Cooperativa Sociale	Socio-sanitario e educativo	FIRENZE	Via Odorico Da Pordenone 32
IL MULINO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	VICCHIO	Via Casole 20
INDACO TEATRO CON L'ALTRO	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	VICCHIO	Piazza della Vittoria 4
ITALIANA GAUCHER ONLUS	Organizzazione di Volontariato	Socio-sanitario	REGGELLO	Ponzano 36
LA CASINA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	BORGO SAN LORENZO	Via Battiloro Vigiano 16/1
LA ESCALERA	Organizzazione di Volontariato	Sociale	BORGO SAN LORENZO	Corso G. Matteotti, 62
LA FORMICA GRUPPO DI PROMOZIONE MISSIONARIA E DI CARITA'	Organizzazione di Volontariato	Sociale	RIGNANO SULL'ARNO	Via Mazzini 5
LE C.A.S.E. ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	RUFINA	Via Fontanieri 1
LE PIETRE DI LUNA	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	REGGELLO	Via Cotoneschi, 68

MATER CARITAS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	Organizzazione di Volontariato	Sociale	CARMIGNANO	Via Roma 5
MISERICORDIA DI COMEANA - ASSISTENZA MEDICEA ODV	Organizzazione di Volontariato	Socio-sanitario	CARMIGNANO	Via Niccolò Machiavelli 9
OLTRE - PONTI FRA I MONDI APS	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	VICCHIO	Via G. Verdi, 20, 50039
PASSIAMO ANCHE NOI APS	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	VAIANO	-
PIANETA ELISA ONLUS	Organizzazione di Volontariato	Sociale	FIRENZE	Via De Sanctis, 27
PROFORMA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	Impresa sociale	Sociale	BORGO SAN LORENZO	Via Sacco e Vanzetti 26
PROGETTIAMO...IL DURANTE E DOPO DI NOI - ETS	Altri Enti del Terzo Settore	Sociale	BORGO SAN LORENZO	Via Caduti di Montelungo
PROGETTO ACCOGLIENZA A.P.S. E.T.S.	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	BORGO SAN LORENZO	Via San Martino, 13
PROGETTO ARCOBALENO	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	FIRENZE	Via del Leone, 9
PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	BORGO SAN LORENZO	Via Pananti, 20
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA DI REGGELLO ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	REGGELLO	Via Caduti di Secchieta, 2/bis
PUBBLICA ASSISTENZA MARIA BOUTURLIN VED. DINI ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	BARBERINO DI MUGELLO	Via Castello 1/a
PUBBLICA ASSISTENZA PRATO L'AVVENIRE	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	PRATO	Via San Jacopo, 34
QUEI RAGAZZI LAVORI IN CORSO. FATTORIA SOCIALE ETS	ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE	Sociale	LONDA	Località Vierla Nespola 15
RUGIADA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ODV	Organizzazione di Volontariato	Socio-sanitario	PONTASSIEVE	Via Lisbona, 2
S.M.S. CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA PONTASSIEVE- ODV	Organizzazione di Volontariato	Sanitario	PONTASSIEVE	Via di Rosano, 17
SANTA MARIA A FERRANO ONLUS	Onlus	Socio-sanitario	PELAGO	Ferrano Colle 68
SAVE THE PEOPLE ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	MARRADI	Via Baccarini, 3
SIPEM SoS TOSCANA ODV	Organizzazione di Volontariato	Sociale	SCARPERIA E SAN PIERO	Via di San Clemente 14a
SOCCORSO CLOWN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE E.T .S.	Impresa sociale	Socio-sanitario e educativo	CARMIGNANO	Via Calcinaia 6H
TESSERE CULTURE APS	Associazione di Promozione Sociale	Sociale	PONTASSIEVE	c/o Rosi, via Monterotondo 6
UN AMICO PER TUTTI ODV	Organizzazione di Volontariato	Socio-sanitario	BORGO SAN LORENZO	Razzuolo, 4
UNIONE TOSCANA INTERPROVINCIALE PER SALUTE MENTALE	Organizzazione di Volontariato	Socio-sanitario	RUFINA	Via di Masseto 3
UNOPERTUTTI	Organizzazione di Volontariato	Sociale	PONTASSIEVE	Via di Rosano, 17

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DISEI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA

Da un secolo, oltre.

arco

ACTION RESEARCH FOR
CO-DEVELOPMENT

www.arcolab.org

